
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81'27

DOI 10.5281/zenodo.18032534

Андреева К. В.

Андреева Ксения Валерьевна, Смоленский государственный университет, д. 4, ул. Пржевальского, Смоленск, Россия, 214000. E-mail: ks.val.andreeva@gmail.com.

Реализация стратегии демонизации Д. Трампа (на примере заголовков в американских новостных онлайн-изданиях)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению применения стратегии демонизации в рамках межпартийного противостояния в американском медиа-дискурсе. Рассматривается понятие «образа врага», приводятся его дефиниции. Отмечается, что одной из стратегий по формированию «образа врага» является демонизация. В свою очередь, наиболее простым и действенным приёмом реализации упомянутой стратегии является номинация общеизвестным носителем зла. В качестве материала исследования используются заголовки статей американских новостных онлайн-изданий, содержащих референции к Дональду Трампу и фашизму. Выявляется связь частотности публикаций указанного типа заголовков с близостью выборов. Делается вывод об имевшей место попытке по демонизации Д. Трампа, а также об опасности и возможных последствиях применения данного манипулятивного приёма.

Ключевые слова: демонизация, образ врага, политический дискурс, дискурс масс-медиа, медиа-дискурс.

Andreyeva K. V.

Andreeva Ksenia Valerievna, Smolensk State University, 4, Przheval'skogo St., Smolensk, Russia, 214000. E-mail: ks.val.andreeva@gmail.com.

The implementation of D. Trump's demonization strategy using the example of the headlines of American online news publications.

Abstract. The article is devoted to the demonization strategy applied within the framework of the interpartisan confrontation in the American media discourse. The concept of the «enemy image» is examined, and its definitions are given. It is noted that one of the strategies for creating an "enemy image" is demonization. And the simplest and most effective method of implementing

the mentioned strategy is by nomination a well-known bearer of evil. The headlines of articles in American online news publications containing references to Donald Trump and fascism are used as research material. The relationship between the frequency of publications of the specified type of headlines and the proximity of elections is revealed. It is concluded that an attempt to demonize D. Trump has indeed taken place, as well as that the usage of this manipulative technique is potentially dangerous.

Key words: demonization, enemy image, political discourse, mass-media discourse.

Политическая реальность и политический дискурс тесно взаимосвязаны. Язык политики является отражением политической действительности, участвует в её создании и изменении, и сам меняется вместе с ней.

По своей природе политический дискурс является агональным [15, с. 42] и деструктивным [2, с. 168], неслучайно некоторые исследователи уподобляют политический дискурс военным действиям: «Как и на поле боя, политический дискурс нацелен на уничтожение “боемощи” противника — вооружения (то есть мнений и аргументов) и личного состава (дискредитация личности оппонента)» [4, с. 39]. Продолжая военную метафору, можно добавить, что у каждой из «воюющих» политических сторон есть «союзники» среди средств массовой коммуникации, оказывающих информационную поддержку.

Одним из приёмов информационной политической борьбы является намеренное формирование в общественном сознании «образа врага», т. е. некоего представления о том, кто (что) является угрозой для данной социальной общности в определённый момент времени и что необходимо предпринять для защиты от недруга [9, с. 159]. Иногда этот «враг» — внешний, например, другое государство, в других случаях и ситуациях — внутренний, скажем, другая политическая партия или конкретный политик.

Многие учёные, исследовавшие «образ врага» (далее — ОВ), дали этому понятию свою дефиницию. Так, согласно словарю «Политология», «ОВ» — «это идеологический и психологический стереотип, позволяющий строить политическое поведение в условиях дефицита

надёжной информации о политическом оппоненте и о среде в целом» [11, с. 85]. По А.В. Фатееву «ОВ» — идеологическое выражение общественного антагонизма, динамический символ враждебных государству и гражданину сил, инструмент политики правящей группы общества [14, с. 4]. Е.В.Сенявская характеризует «ОВ» как проблему восприятия противника, отношение к которой является частью более широкой историко-психологической проблематики «мы и они», «свой – чужой» [12, с. 62].

Пожалуй, самое лаконичное определение принадлежит Г.И. Козыреву: «ОВ» — «это качественная (оценочная) характеристика (имидж) “врага”, сформированная в общественном сознании» [7, с. 32]. Все эти дефиниции дополняют друг друга. Нам хотелось бы выделить определение В.Ю. Дукельского, т. к. в нём отражаются «рукотворная» природа, а также корыстные интенции создателей враждебного образа: «ОВ» — это «социально-политический миф, который базируется на эгоистическом интересе и имеет в своей основе стремление отдельных политических групп к экспансии влияния, сохранению или захвату власти» [5].

Среди приёмов по формированию «ОВ» можно перечислить практики двойных стандартов, спекуляции историческими контекстами, дискредитации (в экстремальном своём проявлении — дегуманизации и демонизации) [13, с. 48].

Остановимся подробнее на последнем приёме. *Демонизацию* С.В. Иванова определяет как намеренное создание негативного, а еще более желательно — отталкивающего образа оппонента, в результате чего последний выступает во всех своих проявлениях как абсолютное

зло [6, с. 28]. Один из самых простых способов реализации приёма демонизации — использование номинаций, обозначающих общепринятого носителя зла по отношению к политическому оппоненту [6, с. 29]. Такими номинациями могут служить термины «фашист», «нацист», «диктатор», «автократ», «деспот», а также ставшие уже нарицательными имена А. Гитлера и Б. Муссолини. В исторической памяти социума образ фашистов и их лидеров сохранился в виде абсолютной меры злого, негативного, бесчеловечного и аморального. Поэтому одно лишь подозрение в симпатии к фашистам или схожести с ними может нанести серьёзный ущерб репутации политика.

В данной работе мы рассмотрим *реализацию практики демонизации Д. Трампа американскими СМИ посредством использования аллюзий между его действиями на политическом Олимпе и фашизмом.*

Материалом для анализа послужили публикации в авторитетных американских новостных интернет-изданиях: *The Guardian, The Washington Post, CBS News, ABC News, The New York Times, CNN, Axios, NBC News, The Atlantic, The Times.* Общее количество отобранных для данной работы *примеров* составляет 27. В качестве *методологического инструментария* использовались метод сплошной выборки, качественно-количественный и дескриптивный методы.

Одно из самых ранних упоминаний связи Трампа с нацистской идеологией датировано 21.10.2016 — за неделю до президентских выборов. Интернет-издание *The Washington Post* опубликовало статью «*How fascist is Donald Trump? There's actually a formula for that*» [16] («Насколько Дональд Трамп - фашист? Для этого есть формула» (*Здесь и далее перевод наш — К.А.*)). Автор статьи «разбирает» политическую фигуру кандидата в президенты и его предвыборную программу на предмет соответствия 11 характеристикам фашизма: ультра национализм, культ личности, милитаризм и пр.,

и приходит к выводу, что Д.Трамп «*is semi-fascist: more fascist than any successful American politician yet, and the most dangerous threat to pluralist democracy in this country in more than a century, but — thank our stars — an amateurish imitation of the real thing*» («полуфашист: больше фашист, чем любой успешный американский политик на сегодняшний день, и самая опасная угроза плюралистической демократии в этой стране более чем за столетие, но — хвала небесам — любительская имитация реального образчика»).

Ограничения, накладываемые на объём данной работы, не позволяют подробно описать каждый из аспектов в отдельности, поэтому в дальнейшем мы остановимся только на представлении примеров-заголовков публикаций, содержащих референции одновременно к Трампу и нацистской тематике. Согласимся с Н. С. Минаевой и С. А. Русиновым (также исследовавших манипуляции СМИ при создании «образа врага»), по мнению которых «заголовок уже содержит в себе фабулу всей статьи» [9, с. 165].

В течение первого срока президентства Трампа тема его нацистских склонностей поднимется ещё несколько раз. В 2017 и 2018 гг. вниманию американцев предлагались следующие публикации:

«*Trump Under Fire for Invoking Nazis in Criticism of U.S. Intelligence*» [17] («Трампа осуждают за упоминание нацистов при критике американской разведки») [The New York Times],

«*Is it fair to call Donald Trump a fascist?*» [18] («Справедливо ли называть Трампа фашистом?») [ABC News];

«*Is Trump a fascist? Learning about how fascism works can help prevent its spread in America*» [19] («Трамп-фашист? Знание о том, как работает фашизм, поможет предотвратить его распространение в Америке») [NBC News];

«*Is Donald Trump a Fascist?*» [20] («Является ли Дональд Трамп фашистом?») [The New York Times];

«George Floyd protests: Donald Trump using **Nazi** tactics to divide US, says Jim Mattis» [21] («Протесты Джорджа Флойда: Дональд Трамп использует нацистскую тактику, чтобы разделить США, говорит Джим Мэттис») [The Times].

После поражения на следующих выборах в 2020 наступает затишье. Пресса вспомнит о тревожных сходствах между бывшим президентом и фашистами после объявления Трампа о решении баллотироваться на второй срок. Критике, в основном, подвергается риторика Трампа, постулаты его предвыборной программы. В конце 2023 — начале 2024 года появляются статьи с «кричащими» заголовками:

«A New Kind of **Fascism**» [22] («Новый вид фашизма») [The Atlantic];

«Mark Milley: retiring general appears to call Trump “wannabe **dictator**”» [23] (Марк Милли: генерал в отставке, похоже, утверждает, что Трамп “стремится в диктаторы”) [The Guardian];

«How Trump’s rhetoric compares with **Hitler**’s» [24] («Как риторика Трампа соотносится с риторикой Гитлера») [The Washington Post];

«Donald Trump’s history with Adolf **Hitler** and his **Nazi** writings: Analysis» [25] («История взаимоотношений Дональда Трампа с Адольфом Гитлером и его трудами о нацизме: Анализ») [ABC News];

«Former advisers sound the alarm that Trump praises **despots** in private and on the campaign trail» [26] («Бывшие советники бьют тревогу из-за того, что Трамп восхваляет деспотов в частных беседах и во время предвыборной кампании») [CNN];

«Biden blasts Trump’s “unified Reich” video: “That’s **Hitler**’s language”» [27] («Байден раскритиковал видео Трампа об “объединенном рейхе”: “Это язык Гитлера”») [Axios];

«The reich stuff – what does Trump really have in common with **Hitler**?» [28] («История с рейхом – что на самом деле общего у Трампа с Гитлером?») [The Guardian];

«Is Donald Trump a **fascist**?» [29] («Является ли Дональд Трамп фашистом?») [The Guardian].

Пик обвинений пришёлся на последнюю неделю октября 2024 — за несколько дней до голосования. В этой связи уместно привести наблюдения Р.В. Белютина, отметившего, что «востребованность дискурса о том или ином политике напрямую зависит от его популярности, статуса и роли в политической повестке» [1, с. 135].

Для наглядности плотности публикаций укажем даты выхода каждой статьи:

16.10.2024 «Kamala Harris agrees that Donald Trump is a **fascist**: “Yes, we can say that”» [30] «Камала Харрис согласна с тем, что Дональд Трамп - фашист: “Да, мы можем так говорить”») [The Guardian];

22.10.2024 «Trump: “I Need the Kind of Generals That **Hitler** Had”» [31] «Трамп: “Мне нужны такие генералы, как у Гитлера”») [The Atlantic];

22.10.2024 «As Election Nears, Kelly Warns Trump Would Rule Like a **Dictator**» [32] «Выборы приближаются, Келли предупреждает, что Трамп Будет править как диктатор») [The New York Times];

22.10.2024 «John Kelly tells NYT Trump said: “**Hitler** did some good things”» [33] («Джон Келли передаёт Нью Йорк Таймс слова Трампа: “Гитлер совершал и хорошие поступки”») [Axios];

23.10.2024 «Is it **fascism**? A leading historian changes his mind» [34] («Это фашизм? Ведущий историк меняет свое мнение») [The New York Times];

23.10.2024 «John Kelly says Trump is “certainly an **authoritarian**,” fits the definition of a **fascist**» [35] («Джон Келли говорит, что Трамп “определённо авторитарен” и подходит под определение фашиста») [CBS News];

23.10.2024 «Trump’s former chief of staff says he fits “**fascist**” definition and prefers “**dictator** approach”» [36] («Бывший глава администрации Трампа говорит, что тот подходит под определение “фашиста” и предпочитает “диктаторский подход”») [CNN];

23.10.2024 «*Donald Trump meets the definition of a fascist, former White House chief of staff John Kelly says*» [37] («Дональд Трамп соответствует определению фашиста, заявил бывший глава администрации Белого дома Джон Келли») [ABC News];

23.10.2024 «*Kamala Harris denounces Trump as "fascist" who wants "unchecked power"*» [38] («Камала Харрис называет Трампа 'фашистом', который хочет "бесконтрольной власти"») [The Guardian];

24.10.2024 «*People are calling Trump a fascist. What does that mean?*» [39] («Люди называют Трампа фашистом. Что это значит?») [CNN];

25.10.2024 «*What is fascism? A look at the term being hurled at Donald Trump*» [40] («Что такое фашизм? Взгляните на этот термин, который используется в адрес Дональда Трампа») [ABC News];

29.10.2024 «*Trump and his allies insist he's "not a Nazi"*» [41] («Трамп и его союзники настаивают на том, что он "не нацист"») [NBC News];

04.11.2024 «*Is Trump actually a fascist – and why does the answer matter?*» [42] («Действительно ли Трамп фашист — и почему ответ на этот вопрос важен?») [The Guardian].

Таким образом, только в приведённых нами примерах пресса в заголовках своих статей связала Трампа с фашизмом 16 раз, с Гитлером 7 раз, с нацизмом 7 раз, с автократией/диктатурой/деспотизмом 5 раз.

Мы можем наблюдать, снова рассуждая в терминах военной метафоры, настоящую «бомбардировку» избирательной мыслью о существовании связи между Трампом и фашизмом. Частотность повторения пугающего тезиса является ключевым компонентом манипулирования общественным сознанием. Как отмечают Л.А. Гаврилов и Р.И. Зарипов, «частота появления (упоминания) в СМИ находится в прямой пропорциональной связи с рейтингом точки зрения, навязываемой обществу, и непосредственно отражает усилия масс-медиа по продвижению имиджа какого-либо обществен-

ного деятеля» [3, с. 88]. Даже если читатель не станет углубляться в каждую статью, а ограничится заголовками, само количество публикаций, обеспокоенно задающихся одним и тем же вопросом, наверняка обратит на себя внимание и, вероятно, «заразит» таким же беспокойством. По словам французского социолога Г. Лебона, «посредством повторения идея водворяется в умах до такой степени прочно, что в конце концов она уже принимается как доказанная истина» [8, с. 109].

Желание провокаторов напугать аудиторию объяснимо с точки зрения преследуемых ими целей. Страх является одной из самых сильных эмоций, а эмоции, как отмечает А.П. Чудинов, влияют на выбор политических предпочтений не в меньшей степени, чем рациональное осознание проблемы [10, с. 70].

Однако манипуляция страхом, в частности, демонизация видного политического деятеля, ведёт к подавлению морально-психологического состояния аудитории и вызову у неё аффективных реакций, потенциально способных приводить к формированию негативных поведенческих паттернов [3, с. 84]. Иными словами, демонизация опасна и может подстрекать к физической расправе.

Как известно, Д. Трамп пережил два покушения на свою жизнь во время предвыборной гонки 2024 года. Многие политики и журналисты тогда высказали мнение, что эти попытки были спровоцированы именно агрессивной кампанией по дискредитации политика. Так, автор из «New York Post» ещё в январе 2018 предупредил, что «*Comparing Trump to Hitler will trigger lethal results*» [43] («Сравнение Трампа с Гитлером может иметь смертельные последствия»).

Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что в угоду конъюнктуре американскими СМИ активно реализуется стратегия демонизации в отношении Д. Трампа. Также заметим, что кампания по дискредитации Трампа не ограничивалась текстовыми онлайн-публикациями, она осуществля-

лась через весь спектр каналов вещания масс-медиа. В связи с этим перспективным представляется дальнейшее изуче-

ние заявленной проблематики путём анализа американского политического видео-контента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белютин Р.В. Метафорическое моделирование образа экс-канцлера Германии О. Шольца в немецком политическом дискурсе // Известия Смоленского государственного университета. 2025. № 3(71). С. 127–136.
2. Волкова Я. А., Панченко Н. Н. Деструктивность в политическом дискурсе // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Лингвистика. 2016. Т. 20. № 4. С. 161–178.
3. Гаврилов Л. А., Зарипов Р. И. Язык массовой коммуникации и информационная война. М.: ЛЕНАНД, 2023. 216 с.
4. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политической филологии // Политическая наука. Политический дискурс: история и современные исследования. М., 2002. № 3. С. 32–43.
5. Дукельский В., Юренева Т. К истории образа врага в новой России. URL:<https://magazines.gorky.media/vestnik/2006/17/k-istorii-obraza-vraga-v-novoj-rossii.html> (дата обращения: 10.10.2025).
6. Иванова С. В. Лингвистическая ресурсная база информационной войны: создание эффекта демонизации // Политическая лингвистика. 2016. № 5 (59). С. 28–37.
7. Козырев, Г. И. «Враг» и «образ врага» в общественных и политических отношениях // Социологические исследования. 2008. 285(1). С. 31–39.
8. Лебон Г. Психология народов и масс. Челябинск: Социум, 2014. 290 с.
9. Минаева Н. С., Русинов С. А. Оценка манипулятивного воздействия средств массовой информации при создании "образа врага" // Психологический вестник Уральского государственного университета. Вып. 9. Екат.: Изд-во Урал. ун-та, 2010. С. 157–173.
10. Чудинов А.П. Политическая лингвистика. М.: Флинта, 2006. 256 с.
11. Мустафин А.А. Политология: словарь современных терминов и выражений. Ангарск: Изд-во: АГТА, 2012. 168 с.
12. Сенявская Е.В. Противники России в войнах XX в. Эволюция образа врага в сознании армии и общества. Москва, 2008. 280 с.
13. Сунами А. Н., Труфанов Г. А. Выражение риск-рефлексий через формирование дискурса вражды в медиасфере // Конфликтология. 2020. Т. 15, № 4. С. 43–57.
14. Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг. М., Институт российской истории РАН, 1999. 250 с.
15. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: моногр. М.; Волгоград: Перемена, 2000. 367 с.
16. TheWashingtonPost. URL:<https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/10/21/how-fascist-is-donald-trump-theres-actually-a-formula-for-that> (дата обращения: 25.09.2025).
17. TheNewYorkTimes. URL:<https://www.nytimes.com/2017/01/11/us/donald-trump-nazi-comparison.html> (дата обращения: 25.09.2025).
18. ABCNews. URL:<https://www.abc.net.au/news/2017-03-07/is-it-fair-to-call-trump-a-fascist/8328888> (дата обращения: 25.09.2025).
19. NBCNews. URL:<https://www.nbcnews.com/think/opinion/trump-fascist-learning-about-how-fascism-works-can-help-prevent-ncna905886> (дата обращения: 25.09.2025).
20. TheNewYorkTimes. URL:<https://www.nytimes.com/2018/09/11/books/review/jason-stanley-how-fascism-works.html> (дата обращения: 25.09.2025).
21. TheTimes. URL:<https://www.thetimes.com/world/us-world/article/george-floyd-protests-donald-trump-using-nazi-tactics-to-divide-us-says-jim-mattis-np368b7lz> (дата обращения: 25.09.2025).
22. TheAtlantic. URL:<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/07/trump-second-term-isolationist-fascism/674791/> (дата обращения: 25.09.2025).
23. TheGuardian. URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2023/sep/29/mark-milley-retiring-trump-dictator> (дата обращения: 14.10.2025).

24. TheWashingtonPost.URL:<https://www.washingtonpost.com/politics/2023/11/13/how-trumps-rhetoric-compares-hitlers/> (дата обращения: 14.10.2025).
25. ABCNews.URL:<https://abcnews.go.com/Politics/donald-trumps-history-adolf-hitler-nazi-writings-analysis/story?id=105810745> (дата обращения: 14.10.2025).
26. CNN.URL:<https://edition.cnn.com/2024/03/11/politics/trump-despots-advisers-sound-alarm> (дата обращения: 14.10.2025).
27. Axios.URL:<https://www.axios.com/2024/05/21/biden-trump-unified-reich-nazi-germany> (дата обращения: 14.10.2025).
28. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/03/donald-trump-hitler-similarities> (дата обращения: 14.10.2025).
29. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/sep/21/is-donald-trump-a-fascist> (дата обращения: 14.10.2025).
30. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/16/kamala-harris-trump-fascist-charlamagne-tha-god> (дата обращения: 02.11.2025).
31. TheAtlantic.URL:<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2024/10/trump-military-generals-hitler/680327/> (дата обращения: 02.11.2025).
32. TheNewYorkTimes.URL:<https://www.nytimes.com/2024/10/22/us/politics/john-kelly-trump-fitness-character.html> (дата обращения: 02.11.2025).
33. Axios. URL: <https://www.axios.com/2024/10/23/john-kelly-trump-hitler> (дата обращения: 02.11.2025).
34. TheNewYorkTimes.URL:<https://www.nytimes.com/2024/10/23/magazine/robert-paxton-facism.html> (дата обращения: 02.11.2025).
35. CBSNews.URL:<https://www.cbsnews.com/news/john-kelly-former-white-house-chief-staff-on-trump/> (дата обращения: 02.11.2025).
36. CNN.URL:<https://edition.cnn.com/2024/10/22/politics/trump-fascist-john-kelly> (дата обращения: 02.11.2025).
37. ABCNews.URL:<https://www.abc.net.au/news/2024-10-24/donald-trump-definition-fascist-john-kelly-us-election/104510430> (дата обращения: 02.11.2025).
38. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/23/harris-trump-fascist-hitler-comments-election> (дата обращения: 02.11.2025).
39. CNN.URL:<https://edition.cnn.com/2024/10/24/politics/fascism-trump-what-matters> (дата обращения: 02.11.2025).
40. ABCNews.URL:<https://abcnews.go.com/Politics/fascism-term-hurled-donald-trump/story?id=115101505> (дата обращения: 02.11.2025).
41. NBCNews.URL:<https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/trump-allies-insist-s-not-nazi-rcna177774> (дата обращения: 02.11.2025).
42. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/nov/04/is-trump-a-fascist> (дата обращения: 02.11.2025).
43. NewYorkPost.URL:<https://nypost.com/2018/01/26/comparing-trump-to-hitler-will-trigger-lethal-results/> (дата обращения: 02.11.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Beljutin R.V. Metaforicheskoe modelirovanie obraza jeks-kanclera Germanii O. Shol'ca v nemeckom politicheskom diskurse // *Izvestija Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2025. № 3(71). S. 127–136.
2. Volkova Ja. A., Panchenko N. N. Destruktivnost' v politicheskom diskurse // *Vestn. Ros. un-ta družby narodov*. Ser.: *Lingvistika*. 2016. T. 20. № 4. S. 161–178.
3. Gavrilov L. A., Zaripov R. I. *Jazyk massovoj kommunikacii i informacionnaja vojna*. M.: LENAND, 2023. 216 s.
4. Dem'jankov V. Z. Politicheskij diskurs kak predmet politicheskoi filologii // *Politicheskaja nauka. Politicheskij diskurs: istorija i sovremennye issledovanija*. M., 2002. № 3. S. 32–43.
5. Dukel'skij V., Jureneva T. K istorii obraza vruga v novej Rossii. URL:<https://magazines.gorky.media/vestnik/2006/17/k-istorii-obraza-vruga-v-novej-rossii.html> (дата обращения: 10.10.2025).

6. Ivanova S. V. Lingvisticheskaja resursnaja baza informacionnoj vojny: sozdanie jeffekta demonizacii // Politicheskaja lingvistika. 2016. № 5 (59). S. 28–37.
7. Kozyrev, G. I. «Vrag» i «obraz vraga» v obshhestvennyh i politicheskikh otnoshenijah // Sociologicheskie issledovanija. 2008. 285(1). S. 31–39.
8. Lebon G. Psihologija narodov i mass. Cheljabinsk: Socium, 2014. 290 s.
9. Minaeva N. S., Rusinov S. A. Ocenka manipuljativnogo vozdejstvija sredstv massovoj informacii pri sozdanii "obraza vraga" // Psihologicheskij vestnik Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Vyp. 9. Ekot.: Izd-vo Ural. un-ta, 2010. S. 157–173.
10. Chudinov A.P. Politicheskaja lingvistika. M.: Flinta, 2006. 256 s.
11. Mustafin A.A. Politologija: slovar' sovremennyh terminov i vyrazhenij. Angarsk: Izd-vo: AGTA, 2012. 168 s.
12. Senjavskaja E.V. Protivniki Rossii v vojnah XX v. Jevoljucija obraza vraga v soznanii armii i obshhestva. Moskva, 2008. 280 s.
13. Sunami A. N., Trufanov G. A. Vyrazhenie risk-refleksij cherez formirovanie diskursa vrazhdy v mediasfere // Konfliktologija. 2020. T. 15, № 4. S. 43–57.
14. Fateev A.V. Obraz vraga v sovetskoj propagande. 1945-1954 gg. M., Institut rossijskoj istorii RAN, 1999. 250 s.
15. Shejgal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa: monogr. M.; Volgograd: Peremena, 2000. 367 s.
16. TheWashingtonPost.URL:<https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/10/21/how-fascist-is-donald-trump-theres-actually-a-formula-for-that> (data obrashhenija: 25.09.2025).
17. TheNewYorkTimes.URL:<https://www.nytimes.com/2017/01/11/us/donald-trump-nazi-comparison.html> (data obrashhenija: 25.09.2025).
18. ABCNews.URL:<https://www.abc.net.au/news/2017-03-07/is-it-fair-to-call-trump-a-fascist/8328888> (data obrashhenija: 25.09.2025).
19. NBCNews.URL:<https://www.nbcnews.com/think/opinion/trump-fascist-learning-about-how-fascism-works-can-help-prevent-ncna905886> (data obrashhenija: 25.09.2025).
20. TheNewYorkTimes.URL:<https://www.nytimes.com/2018/09/11/books/review/jason-stanley-how-fascism-works.html> (data obrashhenija: 25.09.2025).
21. TheTimes.URL:<https://www.thetimes.com/world/us-world/article/george-floyd-protests-donald-trump-using-nazi-tactics-to-divide-us-says-jim-mattis-np368b7lz> (data obrashhenija: 25.09.2025).
22. TheAtlantic.URL:<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/07/trump-second-term-isolationist-fascism/674791/> (data obrashhenija: 25.09.2025).
23. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2023/sep/29/mark-milley-retiring-trump-dictator> (data obrashhenija: 14.10.2025).
24. TheWashingtonPost.URL:<https://www.washingtonpost.com/politics/2023/11/13/how-trumps-rhetoric-compares-hitlers/> (data obrashhenija: 14.10.2025).
25. ABCNews.URL:<https://abcnews.go.com/Politics/donald-trumps-history-adolf-hitler-nazi-writings-analysis/story?id=105810745> (data obrashhenija: 14.10.2025).
26. CNN.URL:<https://edition.cnn.com/2024/03/11/politics/trump-despots-advisers-sound-alarm> (data obrashhenija: 14.10.2025).
27. Axios.URL:<https://www.axios.com/2024/05/21/biden-trump-unified-reich-nazi-germany> (data obrashhenija: 14.10.2025).
28. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/03/donald-trump-hitler-similarities> (data obrashhenija: 14.10.2025).
29. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/sep/21/is-donald-trump-a-fascist> (data obrashhenija: 14.10.2025).
30. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/16/kamala-harris-trump-fascist-charlamagne-tha-god> (data obrashhenija: 02.11.2025).
31. TheAtlantic.URL:<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2024/10/trump-military-generals-hitler/680327/> (data obrashhenija: 02.11.2025).
32. TheNewYorkTimes.URL:<https://www.nytimes.com/2024/10/22/us/politics/john-kelly-trump-fitness-character.html> (data obrashhenija: 02.11.2025).
33. Axios. URL: <https://www.axios.com/2024/10/23/john-kelly-trump-hitler> (data obrashhenija: 02.11.2025).

-
34. TheNewYorkTimes.URL:<https://www.nytimes.com/2024/10/23/magazine/robert-paxton-facism.html> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 35. CBSNews.URL:<https://www.cbsnews.com/news/john-kelly-former-white-house-chief-staff-on-trump/> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 36. CNN.URL:<https://edition.cnn.com/2024/10/22/politics/trump-fascist-john-kelly> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 37. ABCNews.URL:<https://www.abc.net.au/news/2024-10-24/donald-trump-definition-fascist-john-kelly-us-election/104510430> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 38. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/23/harris-trump-fascist-hitler-comments-election> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 39. CNN.URL:<https://edition.cnn.com/2024/10/24/politics/fascism-trump-what-matters> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 40. ABCNews.URL:<https://abcnews.go.com/Politics/fascism-term-hurled-donald-trump/story?id=115101505> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 41. NBCNews.URL:<https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/trump-allies-insist-s-not-nazi-rcna177774> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 42. TheGuardian.URL:<https://www.theguardian.com/us-news/2024/nov/04/is-trump-a-fascist> (data obrashhenija: 02.11.2025).
 43. NewYorkPost.URL:<https://nypost.com/2018/01/26/comparing-trump-to-hitler-will-trigger-lethal-results/> (data obrashhenija: 02.11.2025).

Поступила в редакцию: 24.11.2025.

Принята в печать: 30.12.2025.
